

YANGI BOSQICHGA CHIQQAN O'ZBEKISTON VA QATAR HAMKORLIGI: IKKI TOMON UCHUN MANFAATLAR VA VAZIFALAR

Norbekov Fayzullo Abdullo o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi

fayzullonorbekov@gmail.com

+998941609499

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10068128>

Annotatsiya: Har bir rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tashqi siyosatda ko'proq davlat bilan diplomatik va iqtisodiy munosabat o'rnatishga harakat qiladi. Xususan, keyingi davrda O'zbekiston Respublikasining arab davlatlari bilan aloqalari sezilarli darajad rivojlandi. Shu o'rinda, davlatimizning Qatar davlati bilan aloqalariga nazar tashlaylik. Ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham diplomatik, ham logistic aloqalarni o'rnatgan bu ikki davlat o'rtasida ikki taraf uchun bir qancha manfaatlar mavjud. Ushbu tezis O'zbekiston va Qatar hamkorligidagi manfaatlar va ikki taraf uchun qilinishi kerak bo'lgan vazifa va ishlarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: logistika, import, eksport, elchixonona, siyosiy tashrif, neft, investor.

KIRISH

Bugungi xalqaro munosabatlar ziddiyatli tus olayotgan bir davrda, barcha davlatlar bilan aloqalarni ijobiy tarafdagi rivojlantirish mamlakatimiz uchun manfaatli hisoblanadi. Davlatimiz tashqi siyosatiga nazar tashlaydigan bolsak, dunyoning har bir mintaqasidagi mamlakatlar bilan har tomonlama aloqalarni rivojlantirishga harakat qilmoqda. Gap o'rnida aytish lozimku, Yaqin Sharq va arab davlatlari bilan bo'lgan aloqalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Keying davda, barcha davlatlar singari Qatar davlati bilan ham aloqalar sezilarli darajada ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

Qatar dunyoda tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha uchinchi o'rinda va yalpi ichki mahsulot aholi jon boshiga 104 ming dollorni tashkil etganligi tufayli dunyoda juda yuqori o'rinda turuvchi davlat hisoblanadi.

ASOSIY QISM

O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilganidan so'ng, Qatar davlati buni 1991-yil 30-dekabrda tan oldi va shu bilan ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga tamal toshi qo'yildi. Ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlarni o'rnatish to'g'risidagi qo'shma bayonnoma 1992-yil 27-noyabrda Turkiyada imzolangan. Keying davrda, ikki davlat o'rtasidagi tashriflar natijasida aloqlar mustahkamlanib bordi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning 2010-yilning 23-24-noyabr kunlari Qatar davlariga amalga oshirgan rasmiy tashrifi o'zaro munosabatlarda muhim qadam bo'ldi.

O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri birinchi marta Qatar davlatining favqulodda va muxtor elchisi Toshkentga yuborildi. 2023-yil 12-aprel kuni Qatarning O'zbekistondagi elchisi Hasan Hamza Hoshim ishonch yorliqlarini topshirdi. 2023-yilning 7-mayida bu davlatning Toshkentda rasmiy elchixonasi ochilishi tarixiy hodisa bo'ldi. Shu vaqtda qadar ikki davlat orasidagi aloqalar Maskvadagi elchixonona orqali olib borilar edi. Qatarning O'zbekiston Respublikasida elchixonona ochilish jarayoni ko'plab siyosatshunoslar tomonidan ijobiy e'tirof etildi va bu hodisa ham qaysidir ma'noda, O'zbekiston Respublikasi va Qatar amirligi davlati o'rtasida yangi davr boshlanganligini yana bir bor isbotlaydi.

2019-yil 15-iyun kuni Dushanbeda Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning V sammiti, 2022-yil 5-fevral kuni Pekin shahrida qishki Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimi hamda 2022-yil 13-oktyabrda Ostona shahrida bo'lib o'tgan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning VI sammiti doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qatar amiri shayx Tamim ibn Hamad al Soniy o'rtasida samimiy muloqotlar bo'lib o'tdi.

Mamlakatimiz va Qatar hamkorligining yangi bosqichida O'zbekiston Respublikasi sobiq Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilovning 2021-yil 10-11-aprel kunlari mazkur davlatga amaliy tashrifi esa katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur tashrif O'zbekiston-Qatar tashqi siyosiy yo'nalishida yangi qadam bo'lib, ikki tomonlama aloqalarni sezilarli darajada kengaytirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining Qatar Davlati Bosh vaziri Xold bin Xalifa bin Abdulaziz bilan uchrashuvida muhokama etilgan masalalarning ko'lami ham bu fikrni tasdiqlaydi. Qatar o'zining qulay geografik joylashuvi bilan Markaziy Osiyo mamlakatlarining Arab dengizi orqali xalqaro transport-kommunikatsiya yo'laklariga chiqishiga imkon yaratishi mumkin. Shu maqsadda O'zbekiston tomoni O'zbekiston-Turkmaniston-Eron-O'mon Sultonligi-Qatar transport yo'lagini yaratish loyihasini ilgari surgan edi. Muzokaralar jarayonida O'zbekiston-Qatar munosabatlarining hozirgi holati, rivojlanish istiqbollari, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi o'zaro aloqalarning dolzarb jihatlari, tomonlarning o'zaro siyosiy muloqotini faollashtirish, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy sohalarda hamkorlikni kuchaytirish, Afg'onistonda uzoq muddatli tinchlikka erishish va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha afg'onlararo inklyuziv muzokaralarni chuqurlashtirish kabi dolzarb muammolarning ko'rib chiqilgani, ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarning yangi bosqichga ko'tarilayotganidan dalolat bermoqda. Bosh vazirlar bilan o'tkazilgan muzokaralarda ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, turizm, madaniy-gumanitar sohalardagi munosabatlarning bugungi kundagi holati va istiqbollari, tomonlarning xalqaro tuzilmalar doirasidagi o'zaro aloqalari, O'zbekiston-Qatar hamkorligiga ko'p qirrali mazmun bag'ishlash, ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlarni yo'lga qo'yish kabi masalalar ham muhokama etildi.

2023-yilning 5-6-iyun kunlari Qatar amiri O'zbekistonga davlat tashrifi bilan keldi. Shavkat Mirziyoyev va Tamim ibn Hamad al Soniy o'rtasida bo'lib o'tgan oliy darajadagi muzokaralar tarixiy ahamiyat kasb etib, ikki tomonlama munosabatlarni sifat va mazmun jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi. Samarqandda o'tkazilgan sammitda O'zbekiston va Qatar o'rtasida 15 ta hujjat qabul qilindi. Shuningdek, energetika, neft-kimyo, kimyo, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat sanoati va turizm yo'nalishlarida sanoat kooperatsiyalarini o'rnatish va boshqa muhim sohalarda amaliy aloqalarni kengaytirishga qaratilgan umumiy qiymati 10 milliard bo'lgan investitsiya bitimlari va savdo shartnomalari imzolandi.

So'ngi yillarda bu ikki davlat o'rtasidagi savdo ayirboshlash sezilarli darajada o'sib bormoqda. 2022-yilda o'zaro savdo hajmi 4,8 million dollorni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilning yanvar-avgust oylaridagi birinchi yarim yillikning o'zida 4,5 million dollorga teng bo'ldi.

Joriy yilning 1-oktabr kuni O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qatar davlatiga bordi va 1-2-oktabr kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev Dohada amir shayx Tamim bin Hamad Ol Soniy bilan muzokara o'tkazdi. Unda ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni yanada yuqori, strategik sheriklik darajasiga olib chiqishga qat'iy intilish bildirildi. Muzokaralar yakunida hujjatlar to'plami imzolandi. Shuningdek, tashrif

davomida ro'y bergan yana bir muhim tadbirlardan biri Prezidentning «EKSPD Doha - 2023» butunjahon ko'rgazmasining ochilishida ishtirok etishi bo'ldi. Ko'rgazma doirasida tashkil etilgan O'zbekiston milliy pavilyonida intensiv dehqonchilik va chorvachilik, ekologik menejment sohalaridagi eng yangi texnologiyalar, mamlakatimiz bog'dorchilik va oziq-ovqat tarmoqlari taqdimotlari namoyish etildi. Bundan tashqari, ko'rgazma natijasida, mamlakatimiz Prezidenti yirik xorijiy investorlar bilan ham uchrashuvlar o'tkazdi va bir qancha foydali kelishuvlarga erishildi. Umuman olganda, bu davlat tashrifi ko'plab siyosiy jarayonlarga boy boldi va ikki davlat o'rtasidagi aloqalarda yangi davr boshlanganligini isbotladi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasi va Qatar amirligi o'rtasidagi ham iqtisodiy, ham diplomatik aloqalarni rivojlantirish uchun sezilarli ishlar qilinmoqda. Chunki, bu aloqalardan ikki taraf uchun ham bir qancha manfaatlar mavjud va bu narsa ko'plab shartnomalarda o'z aksini topmoqda. Qatar amirligi juda katta tabiiy gaz va neft zaxiralariga, katta miqdordagi yalpi ichki mahsulotga ega davlat hisoblanadi. Bundan tashqari, Qatarining ta'lim tizimini ham xalqaro ta'lim standartlari bilan solishtirganda juda yuqori o'rinlarni egallaydi. Bulardan ko'rinib turibdiki, mamlakatimiz uchun Qatar bilan hamkorlik tashqi siyosatda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi va bu aloqani kengaytirish tashqi siyosatimizning ustuvor yo'nalishlardan biri deb bimalol aytishimiz mumkin.

References:

1. Bahodir Xo'jayev, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi tadqiqotchisi, O'zbekiston Qatar: hamkorlikning yangi ufoqlari – YOSHLAR OVOZI (2021.22.04) <https://yoshlarovozi.uz/2021/04/22/ozbekiston-qatar-hamkorlikning>
2. About Qatar's Constitution. Qatar's Constitution - Legal Information (2003) <https://hukoomi.gov.qa/en/about-qatar/the-constitution>
3. <https://gov.uz/lists/view/1561/>